

Юзевич Володимир Миколайович
доктор фізико-математичних наук, професор,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-5244-1850>

Юзевич Лариса Володимирівна
інженер,
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України (Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-2520-3491>

Крет Ігор Зиновійович
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0003-0834-6519>

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

JEL Classification: D83, L20, L86, M10

SECTION "ECONOMICS": Економіка підприємства, кібернетична безпека

Анотація. У статті розглянуто питання кібернетичної безпеки в системі економічної безпеки підприємства. Розкрито змістовні особливості економічної безпеки підприємства. З'ясовано сутність поняття "кібернетична безпека" з точки зору різних поглядів. Охарактеризовано кібер-злочини, кібер-атаки та кібер-ризик в контексті забезпечення кібернетичної безпеки підприємства. Представлено ключові аспекти кібер-страхування.

Метою статті є дослідження концептуальних засад та практичних аспектів формування і забезпечення кібернетичної безпеки підприємства.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що ключовим аспектом гарантування економічної безпеки підприємства є захист облікової інформації від різного роду кібернетичних ризиків.

З'ясовано, що характерними особливостями кібернетичної безпеки виступають її складові: 1) особливості кібернетичного впливу; 2) розвідки інформаційно-телекомунікаційних та крипто-систем потенційних носіїв кібератак; 3) захист власної інформаційної системи.

Доведено, що одним із найбільш успішніших методів боротьби із кібер-злочинами виступає кібер-страхування. Такий вид страхування забезпечує фінансовий механізм відновлення суб'єктів після настання збитковості діяльності та сприяє відновленню процесів нормального функціонування, забезпечує стабільність та платоспроможність, а також сприяє скороченню рівня витрат внаслідок простоїв у виробничих процесах.

Встановлено, що рівень кібернетичної безпеки підприємства слід оцінювати за такими параметрами, як рівень захисту інформації; рівень кваліфікації працівників, ймовірність ураження кібер-атаками, рівень співпраці із ІТ-компаніями, рівень ризиковості інвестиційного портфеля, рівень законності діяльності.

Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є формування системи управління інформаційною безпекою підприємств.

Ключові слова: кібернетична безпека; кібер-атака; кібер-злочин; кібер-ризик; кібер-страхування; економічна безпека; підприємство.

Annotation. The article deals with the issues of cybernetic security in the system of economic security of the enterprise. The content-specific features of economic security of the enterprise are revealed. The essence of the concept of "cybernetic security" from the point of view of different views is found out. Characterized cybercrime, cyber-attacks and cyber-risks in the context of providing cybernetic security to the enterprise. The key aspects of cyber-insurance are presented.

The purpose of the article is to study the conceptual foundations and practical aspects of the formation and maintenance of cybernetic security of the enterprise.

The urgency of the study is due to the fact that the key aspect of ensuring the economic security of the enterprise is the protection of accounting information from various types of cybernetic risks.

It is revealed that the characteristic features of cybernetic security are its components: 1) the peculiarities of cybernetic influence; 2) intelligence of information-telecommunication and cryptosystems of potential cyberattack carriers; 3) protection of its own information system.

It is noted that one of the most successful methods of combating cybercrime is cyber-insurance. This kind of insurance provides a financial mechanism for the recovery of entities after the loss of activity and promotes the restoration of processes of normal functioning, provides stability and solvency, and also helps to reduce costs due to downtime in production processes.

It has been established that the level of cybernetic security of an enterprise should be evaluated by such parameters as the level of information security; the level of skills of employees, the probability of defeat by cyber attacks, the level of cooperation with IT companies, the level of riskiness of the investment portfolio, the level of legality of the activity.

The prospect of further research in this area is the formation of an enterprise information security management system.

Keywords: cybernetic security; cyber attack; cyber crime; cyber risk; cyber insurance; economic security; enterprise.

Вступ

Науково-технічний та інноваційний розвиток економіки виступає одним із головних чинників скоєння кібернетичних злочинів як на рівні держави, так і на рівні окремих суб'єктів господарювання. З появою новітніх технологій зростає рівень виникнення кібернетичних ризиків, що супроводжуються здійсненням різного роду кібернетичних атак.

Важливе місце у даному аспекті посідає формування необхідних умов для забезпечення кібернетичної безпеки чи то України загалом, чи певних економічних одиниць. При чому, забезпечення кібернетичної безпеки необхідно проводити в контексті економічної безпеки, оскільки вона гарантує захист від будь-яких ризиків, зокрема кібернетичного характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що ключові питання кібернетичної безпеки сьогодні вивчають як зарубіжні науковці, так і провідні вітчизняні вчені-економісти, зокрема В. М. Богуш [1], В. П. Братюк [2], В. Л. Бурячок [1], О. К. Волох [3], Є. В. Воронюк [4], С. О. Гахов [5], В. О. Голубєв [6], Л. М. Дегтярьова [7], Г. А. Іващенко [4], С. В. Кавун [6], В. Г. Ляшевський [7], Д. О. Маріц [8], Ю. Ю. Мороз [9], Е. Хемфрі [10], Ю. С. Цаль-Цалко [9] та ін.

Однак, як засвідчує проведений огляд наукових праць [1–11] та джерел [12–16] за окресленою проблематикою дослідження, встановлено, що на сьогодні ґрунтовного вивчення та узагальнення потребують питання кібернетичної безпеки в контексті економічної безпеки підприємства.

Тому *метою статті* є дослідження концептуальних засад та практичних аспектів формування і забезпечення кібернетичної безпеки підприємства.

Результати дослідження

Перш, ніж приступити до розкриття мети наукового дослідження, доцільним на перший погляд виступає завдання у розкритті змістовних особливостей економічної безпеки підприємства.

Відтак, економічна безпека підприємства спрямована на формування таких оптимальних умов щодо збільшення рівня ефективності економічної діяльності суб'єктів господарювання, які в подальшому забезпечать результативний розвиток і функціонування [4, с. 606].

На основі узагальнення результатів дослідження, проведених у сфері економічної безпеки підприємства, з'ясовано, що цю економічну категорію слід класифікувати за функціональною приналежністю та формою на наступні види безпеки. Так, за функціональною приналежністю економічна безпека поділяється на внутрішньовиробничі (фінансова, кадрова, інтелектуальна, техніко-технологічна, організаційно-управлінська, інвестиційна, інноваційна, ресурсна, силова, екологічна, соціальна та політико-правова) і позавиробничі (ринкова, інтерфейсна та інформаційна) види безпеки. Своєю чергою, за формою економічну безпеку підприємства слід поділяти на поточну, тактичну та стратегічну безпеки [11, с. 415].

За дослідженнями Ю. Ю. Мороз [5] та Ю. С. Цаль-Цалка [5], суттєвим аспектом гарантування економічної безпеки підприємства виступає захист облікової інформації від різного роду кібернетичних ризиків [5].

Поряд з тим, науковці зазначають, що головним чинником формування управлінської облікової інформації виступає облікова політика, при чому ризики використання цієї інформації конкурентами формують усі можливі наслідки втрати економічної безпеки підприємством [5, с. 9–10].

Своєю чергою, кібернетична безпека облікової інформації підприємства забезпечує захист даної інформації від виникнення різноманітних економічних злочинів стосовно облікової політики підприємства та дозволяє сформувати певний рівень захищеності інтересів підприємства від загроз зовнішнього та внутрішнього впливу [5, с. 10–11].

Разом з тим, В. Л. Бурячок [1] та В. М. Богуш [1] під кібернетичною безпекою розуміють стан захисту кібернетичного простору як держави загалом, так і окремих об'єктів її інфраструктури від настання ризиків, що мають кібернетичний вплив, та їх подальшого прогресивного розвитку на основі їх своєчасного встановлення та подолання [1, с. 127].

Отже, кібер-безпека являє собою комплекс заходів, націлених на формування захисту інформації та відповідної інфраструктури, яка використовує цю інформацію (зокрема програмне забезпеченні, персонал, дані, обладнання) від настання як умисних, так і випадкових обставин, спричинених природними чи штучними умовами, що, у свою чергу, сприятимуть завданні збитків суб'єктам, що перебувають у інформаційних відносинах [13].

Однак О. К. Волох [3] на підставі дослідження низки законодавчих документів розуміє під кібернетичною безпекою стан захищеності найнеобхідніших інтересів у сферах інформаційно-телекомунікаційних систем як окремих осіб чи держави в цілому [3, с. 106].

Таким чином, на основі [3, с. 105] з'ясовано, що кібернетична безпека виступає ключовим елементом інформаційної безпеки. А враховуючи інформацію, подану у джерелі [11, с. 415], інформаційна безпека виступає важливою складовою економічної безпеки.

Аналіз джерела [1] свідчить, що характерними особливостями кібернетичної безпеки виступають її складові, зокрема [1, с. 127]:

- 1) особливості кібернетичного впливу;
- 2) розвідки інформаційно-телекомунікаційних та криптосистем потенційних носіїв кібератак;
- 3) захист власної інформаційної системи.

Що стосується профілю навчання за напрямом “Кібернетична безпека”, то з позиції майбутніх працевлаштуваних, увагу у даній сфері потрібно спрямувати на [1, с. 129]:

- 1) вивчення теоретичних аспектів кібернетичної безпеки;
- 2) вивчення організаційно-правових аспектів протистояння кібернетичним злочинам;
- 3) дослідження методів, способів та засобів протистояння кібернетичним злочинам;
- 4) формування відповідного програмного забезпечення систем кібернетичної безпеки;
- 5) забезпечення кібернетичної безпеки підприємств;
- 6) вивчення особливостей кібернетичної безпеки у інших країнах.

Згідно результатів засідання комітету підприємців, що функціонують у сфері енергоефективності під егідою Торгово-Промислової Палати України можна дійти висновку, що на сьогодні високий рівень ризику виникнення кібернетичних атак притаманний тим підприємствам, які не дбають про власну інформаційну безпеку. Поряд з тим, використання послуг ІТ-компаній не лише сприятиме підвищенню рівня кібернетичної безпеки, але й дозволить уникати ситуацій, у яких кібернетичні ризики загрожують процесам розвитку і функціонування підприємств [13].

На основі проведених узагальнень у джерелі [2] виявлено ряд таких кібер-ризиків, які сьогодні виникають на підприємствах [2, с. 425]:

- ризики фінансових втрат, що виникли внаслідок порушення діяльності комп'ютерних систем;
- ризики фінансових втрат, що виникли через здирництво внаслідок вірусного блокування комп'ютерних систем;
- ризики втрати інформаційних даних порушення діяльності систем, що виникли внаслідок зламу паролів доступу чи DDoS-атаки;
- ризики фінансових втрат, що виникли через регрес-позови внаслідок викрадення, розголошення чи використання персональних інформаційних даних;
- ризики фінансових втрат, що пов'язані із відновленням програмного забезпечення чи інформації, внаслідок настання кібер-злочинів.

Слушною у такій ситуації є думка С.О. Гахова [5], який, в контексті власних досліджень, зазначає, що найчастіше суб'єкти середнього та малого підприємництва піддаються кібер-атакам у випадках, коли [5, с. 68]:

1) самі підприємства чи (та) їх працівники не є компетентними у ключових аспектах кібернетичної та інформаційної безпеки;

- 2) наявний брак коштів на послуги фахівців у сферах кібернетичної та інформаційної безпеки;
- 3) наявний брак коштів на купівлю і використання відповідного програмного забезпечення, що гарантуватиме захист інформаційної системи.

Аналіз основних аспектів прояву кібер-загроз був проведений С. В. Кавуном [6] і В. О. Голубем [6] та дозволив відзначити наступні особливості кібер-злочинів. Так, науковцями з'ясовано, що на сьогодні суттєво поширеними є кібер-атаки хакерів, спрямовані на розкрадання грошових коштів. Не менш важливе місце посідає фітінг, тобто кібер-злочин, пов'язаний із використанням майстерно підроблених веб-сторінок. Суттєвої важливості набувають також DDoS-атаки – атаки комп'ютерних систем, що унеможливує чи значно ускладнює доступ легітимних користувачів до комп'ютерної системи [6, с. 11–12].

Згідно “Конвенції про кіберзлочинність” [14], що являє собою міжнародний документ прийнятий 23 листопада 2001 року, доцільно відзначити такий поширений на сьогодні ряд правопорушень стосовно конфіденційності, цілісності і доступності комп'ютерних даних та систем [14]:

- незаконний доступ (регулюється статтею 2 Конвенції), за яким відбувається притягнення до кримінальної відповідальності винних за здійснення навмисного доступу до комп'ютерної системи чи окремих її частин;
- нелегальне перехоплення (регулюється статтею 3 Конвенції), за яким відбувається притягнення до кримінальної відповідальності винних за здійснення навмисного перехоплення певними технічними засобами передач комп'ютерних даних;
- втручання у дані (регулюється статтею 4 Конвенції), за яким відбувається притягнення до кримінальної відповідальності винних за здійснення навмисного перешкоджання, знищення чи погіршення, а також приховання і заміни комп'ютерних даних;
- втручання у систему (регулюється статтею 5 Конвенції), за яким відбувається притягнення до кримінальної відповідальності винних за здійснення навмисного серйозного перешкоджання діяльності комп'ютерної системи за рахунок маневрів з комп'ютерними даними;
- зловживання пристроями (регулюється статтею 6 Конвенції), за яким відбувається притягнення до кримінальної відповідальності винних за навмисне виготовлення, продаж чи придбання з метою використання, розповсюдження чи надання для використання певних пристроїв, комп'ютерних програм чи комп'ютерних паролів.

Корисні рекомендації, яких потрібно дотримуватись з метою завчасного попередження та подолання кібер-ризиків на підприємствах, знаходяться у відповідних стандартах.

З огляду на те, ґрунтовний аналіз стандартів, що регулюють питання кібер-безпеки на підприємствах здійснив Едвард Хемфрі [10]. У своїй науковій праці “Діяльність з кібер-безпеки. Рішення для бізнесу” [10] проф. Хемфрі виділив ряд стандартів, положеннями яких слід керуватись у процесі функціонування. Зокрема це стандарт ISO/IEC 27001:2005 “Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги”, який регулює процеси формування ефективної структури управління інформаційною безпекою підприємств. Окремі положення цього стандарту враховують вимоги та потреби сучасного бізнесу у сфері інформаційної безпеки, в тому числі кібернетичної безпеки [10, с. 17].

Слід відзначити, що на положеннях стандарту ISO/IEC 27001:2005 “Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги” базується цілий ряд стандартів, що входять до складу стандартів ISO/IEC 27000, зокрема це [10, с. 17]:

- 1) стандарт ISO/IEC 27002:2005 “Інформаційні технології. Методи забезпечення. Кодекс практики з управління інформаційною безпекою”;
- 2) стандарт ISO/IEC 27003:2010 “Інформаційні технології. Методи забезпечення. Настанови з упровадження системи управління інформаційною безпекою”;
- 3) стандарт ISO/IEC 27004:2009 “Інформаційні технології. Методи забезпечення. Управління інформаційною безпекою. Вимірювання”;
- 4) стандарт ISO/IEC 27005:2011 “Інформаційні технології. Методи забезпечення. Управління ризиками інформаційної безпеки”.

У процесі забезпечення кібернетичної безпеки підприємства виникає ряд проблем, вирішення яких сприятиме зниженню рівня кібер-ризиків, зокрема [8, с. 108–109]:

- 1) внесення змін у ряд законодавчих документів стосовно нових понять кібернетичної безпеки;
- 2) співпраця як на мікро-, так і на державному рівні у сфері протидії та подолання кібер-злочинів;
- 3) підготовка та підвищення компетентності висококваліфікованих кадрів у сфері інформаційних технологій та комунікацій;
- 4) забезпечення захисту інформаційних систем внаслідок зниження рівня доступності та проведення чіткої політики регулювання процесів кібернетичної безпеки як на рівні окремого суб'єкта господарювання, так і на національному рівні.

Системи управління інформаційною безпекою, зокрема і кібер-безпекою в контексті розвитку нинішніх бізнес-процесів повинні характеризувати [7, с. 94]:

- 1) стабільність бізнесу;
- 2) здійснювати захист інтересів власників бізнесу;
- 3) підвищувати рівень довіри партнерів чи клієнтів бізнесу.

З метою забезпечення високого рівня конфіденційності інформації (даних), які підприємство не хоче розголошувати, необхідно позаяк дотримуватись таких пунктів [7, с. 94–95]:

- 1) знизити доступність інформації;
- 2) впроваджувати та реалізовувати адміністративні заходи стосовно визначення можливих загроз безпеці інформаційних даних;
- 3) встановлювати причини виникнення фінансових та моральних втрат;
- 4) застосовувати засоби організаційного, технічного та правового характеру з метою забезпечення безпеки інформаційних даних;
- 5) формувати умови, що дозволять максимально обмежити масштабність настання можливих втрат, бо це може призвести до збою у процесах розвитку і функціонування підприємства.

Основна мета сучасних хакерів, що здійснюють кібер-атаки на українські підприємства – підірвання фінансової системи держави, а також одержання грошових винагород. Сьогодні під вплив хакерів потрапляють не лише державні підприємства, але і цілий ряд суб'єктів господарювання [15].

Як протидія кібер-атакам на допомогу приходять технологічні рішення безпеки, проведення просвітницької діяльності у сфері протистояння та профілактики виявлення кібер-злочинів та кібер-страхування [15].

Однак, як показує практика, на сьогодні одним із найбільш успішніших методів боротьби із кібер-злочинами виступає кібер-страхування. Відтак, такий вид страхування забезпечує фінансовий механізм відновлення суб'єктів після настання збитковості діяльності та сприяє відновленню процесів нормального функціонування, забезпечує стабільність та платоспроможність, а також сприяє скороченню рівня витрат внаслідок простоїв у виробничих процесах [15].

Для довідки: нині спектр послуг з кібер-страхування пропонують більше, аніж 60 страхових компаній, які функціонують по всьому світу [15].

Встановлено, що кібер-страхування забезпечує захист діяльності підприємств від певних фінансових втрат, що виникають внаслідок DDoS атак, кібер-вимагань, фішингу, зараження вірусами програмного забезпечення чи настання відповідальності, пов'язаної із збереженням конфіденційної інформації і персональних даних [15].

Що стосується вітчизняних підприємств, то міжнародні страхові компанії неохоче надають їм свої послуги у сфері кібер-страхування. Причиною цього найчастіше виступають несприятливі та стагнаційні економічні умови, в яких функціонують наші підприємства, а також високий рівень ризику вкладення коштів, що свідчить про їх неповернення [15].

У сфері боротьби із кібер-злочинністю на державному рівні, то на сьогодні Україна веде активну співпрацю стосовно цих питань із НАТО. Як висновок, Україна є однією із перших країн-партнерів, що бажають та здійснюють відповідні пропозиції стороні НАТО стосовно формування подальшого співробітництва з питань кібернетичного захисту. Окрім того, безпосереднє звернення України стосовно співробітництва з питань кібернетичного захисту дало поштовх НАТО до розроблення відповідних програмних баз співпраці із країнами-партнерами [16].

Для довідки доцільно відзначити, що яскравим прикладом однієї із найбільш відомих на сьогодні кібер-атак, що сталися в Україні є кібер-атака підприємства “Прикарпаттяобленерго”, яка відбулася 23 грудня 2015 року. Як з'ясувалося згодом, запуск вірусу у інформаційну систему підприємства спричинив не контрольованість процесів подачі електроенергії, що унеможливило операції подачі її споживачам будь-якої категорії у цьому регіоні. Результати роботи комісії по цій проблемі, що відбулася на підприємстві, засвідчили низький рівень ІТ-безпеки на підприємстві, низьку освіченість персоналу підприємства з питань протидії та подолання кібер-ризиків, а також неналежність контролю на підприємстві у сфері кібернетичної безпеки [13].

Проведений огляд наукових праць [1–11] та джерел [12–17] дозволяє визначити рівень кібернетичної безпеки підприємства за такими параметрами, як: рівень захисту інформації; рівень кваліфікації працівників; ймовірність ураження кібер-атаками; рівень співпраці із ІТ-компаніями; рівень ризиковості інвестиційного портфеля; рівень законності діяльності.

Висновки

Таким чином, можна зробити деякі узагальнення того, що в наш час вітчизняні підприємства мають здебільшого низький рівень підготовки у сфері подолання кібер-атак, а часта некомпетентність персоналу та неефективний контроль на підприємствах за процесами забезпечення кібернетичної безпеки призводять до виникненню кібернетичних ризиків, що тягнуть за собою значні наслідки кібернетичних злочинів.

Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є формування системи управління інформаційною безпекою підприємств.

Список використаних джерел

1. Бурячок В. Л., Богуш В. М. Рекомендації щодо розробки та запровадження профілю навчання “Кібернетична безпека” в Україні // *Безпека інформації*. 2014. Т. 20, № 2. С. 126–131. URL: <http://dx.doi.org/10.18372/2225-5036.20.7297>.
2. Братюк В. П. Сутність кібер-злочинів та страховий захист від кібер-ризиків в Україні // *Актуальні проблеми економіки*. 2015. № 9 (171). С. 421–427. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_9_54.
3. Волох О. К. Питання кібернетичної безпеки в умовах розбудови інформаційного суспільства // *Юридичний науковий електронний журнал*. 2016. № 4. С. 104–107. URL: http://lsej.org.ua/4_2016/29.pdf.
4. Іващенко Г. А., Воронюк С. В. Кібернетична безпека в системі діагностики та аналізу економічної безпеки підприємства // *Молодий вчений*. 2017. № 1 (41). С. 605–608. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1/144.pdf>.
5. Гахов С. О. Застосування методів правового регулювання під час здійснення організаційних заходів щодо кібернетичного захисту інформаційних систем підприємств, установ та організацій // *Сучасний захист інформації*. 2016. № 3. С. 67–71.
6. Кавун С. В., Голубев В. О. Аналіз кіберзлочинності у сфері економічної безпеки // *Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер.: Комп’ютерні технології*. 2013. Т. 229, Вип. 217. С. 9–13.
7. Дегтярьова Л. М., Ляшевський В. Г. Практичні прийоми та керівні принципи розробки комплексів інформаційної безпеки / Л. М. Дегтярьова, // *Системи управління, навігації та зв’язку*. 2017. Випуск 2 (42). С. 94–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2017_2_27.
8. Маріц Д. О. “Кібератака” – війна майбутнього // *Інформація і право*. – 2015. № 3 (15). С. 104–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2015_3_17.
9. Мороз Ю. Ю., Цаль-Цалко Ю. С. Облікова політика підприємства та її кібербезпека // *Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства: зб. наук. пр. ЖНАЕУ*. 2017. Т. IV, Ч. I. С. 8–11. URL: <http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7427>.
10. Хемфрі Е. Діяльність з кібер-безпеки. Рішення для бізнесу // *Стандартизація. Сертифікація. Якість*. 2013. № 1. С. 16–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_1_7.
11. Скриньковський Р. М. Економічна безпека підприємства: сутність, класифікація та система діагностики // *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2015. Випуск 3. С. 414–418. URL: <http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/404-skrinkovskij-r-m-ekonomichna-bezpeka-pidpriemstva-sutnist-klasifikatsiya-ta-sistema-diagnostiki>.
12. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економічна діагностика: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. 307 с.
13. Кібербезпека має стати одним із пріоритетів підприємств енергетичної галузі // *Новини Торгово-промислової палати України (офіційний сайт; 20.07.2016)*. URL: <https://uccr.org.ua/press-center/uccr-news/kibierbiezpieka-maie-stati-odnim-iz-prioritetiv-pidpriemstv-ieniergietchnoyi-galuzi>.
14. Конвенція про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 р. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/994_575.
15. Кібер-страхування: новий інструмент ризик-менеджменту // *Forbes (офіційний сайт; 13.01.2017)*. – URL: <http://www.uan.ua/ua/content/pitanня-kіbernetичної-безпеки>.
16. Питання кібернетичної безпеки. Взаємодія України і НАТО у сфері кібернетичної безпеки // *Новини, оголошення Української Академії Наук (офіційний сайт)*. – URL: <http://www.uan.ua/ua/content/pitanня-kіbernetичної-безпеки>.
17. Skrynkovsky R., Pawlowski G., Harasym P., Koropetskyi O. Cybernetic Security and Business Intelligence in the System of Diagnostics of Economic Security of the Enterprise. *Path of Science*, 2017. Vol 3, No 10. P. 5001–5009. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.27-6>.